

“Europa te vengará”. La historia colonial de la Unión Europea¹

Peo Hansen y Stefan Jonsson²

“Europa te vengará”.

Esta frase fue dicha la tarde del 6 de noviembre de 1956 por el canciller de Alemania Occidental Konrad Adenauer al primer ministro francés Guy Mollet. En esa tarde parisina cayeron en cuenta de que el equilibrio de poder en el mundo había cambiado de manera irrevocable.

Unos meses antes, Gamal Abdel Nasser, presidente egipcio, había nacionalizado el Canal de Suez, que hasta entonces estaba bajo el control de Gran Bretaña y Francia. El 5 de noviembre, Francia, Gran Bretaña e Israel respondieron con una invasión militar. La Unión Soviética amenazó con la guerra si el ataque no era frenado. Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, estaba furioso porque sus aliados habían planeado el ataque a sus espaldas y amenazaba con fuertes represalias. Pero Gran Bretaña y Francia insistieron en su derecho de darle una lección a Nasser, el advenedizo al que tildaron de nuevo Hitler.

En esta situación crítica, Adenauer decidió de manera controversial hacer una visita largamente planeada a París. Cuando el tren proveniente de Bonn arribó a la Gare de l'Est, Adenauer fue bienvenido con pompa, himnos nacionales y una guardia de honor. El mensaje al mundo era claro: para consolidar la unidad y posición de Europa occidental ante el mundo, Alemania Occidental respaldaba a Francia en su guerra contra Egipto. Pero todo fue en vano. Esa misma tarde, el primer ministro británico Anthony Eden telefoneó a Mollet para decirle que había sido forzado por los Estados Unidos y había acordado un cese el fuego en Egipto. Mollet estaba desconsolado. Los libros de historia a veces describen la crisis del Suez como un segundo Waterloo pero esta vez no únicamente para Francia, sino también para Gran Bretaña y buena parte de Europa Occidental.

1 Tomado de Peo Hanssen & Stefan Jonsson (2026). “‘Europe will be your revenge’. The European Union’s Colonial History”. En *Postcolonial?* Kieran Burns, et al. Eds. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 149-154. https://www.researchgate.net/publication/405181903_'Europe_will_be_your_revenge_The_European_Union's_colonial_history' (23 de mayo, 2026).

La selección, traducción española y edición son de Marco Ornelas. <https://orcid.org/0000-0001-6416-5048>

2 Peo Hansen y Stefan Jonsson trabajan en la Linköping University, Linköping, Suecia. Emails: peo.hansen@liu.se y stefan.jonsson@liu.se

Después de que Mollet colgó, Adenauer sacó esta conclusión para su amigo:

Francia e Inglaterra nunca serán poderes comparables a los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tampoco Alemania. Para ellos sólo hay una manera de jugar un papel decisivo en el mundo que es unirse para hacer Europa. Inglaterra no está madura para ello pero el asunto del Suez ayudará a preparar su espíritu. No tenemos tiempo que perder: Europa te vengará (citado en Kyle, 2002, 467).

¿Una Europa vengadora? El acuerdo entre Mollet y Adenauer se alcanzó ese día. Menos de cinco meses después, el 25 de marzo de 1957, el Tratado de Roma fundó la Comunidad Económica Europea (CEE), el antecedente de la Unión Europea de hoy.

El pacto entre Adenauer y Mollet hizo posible el Tratado de Roma y la CEE. Pero la pregunta es si la CEE hubiera nacido sin Nasser, o al menos sin el escenario futuro que representaba: la descolonización, la independencia de Argelia y la creciente importancia del movimiento de Bandung, en el que los Estados liberados del Tercer Mundo demandarían su derecho a escoger su propio camino.

Para contrarrestar este escenario, los países de Europa deben “unirse para hacer Europa”. En todos los documentos relacionados con la formación de la CEE de los años 1950, resuena una tonada geopolítica: Europa sólo puede volver a tener la influencia global que tenía si se une.

Roger Motz, presidente de la Internacional Liberal, preguntaba en forma retórica en septiembre de 1956: “¿Si Europa estuviera unida, el coronel Nasser se habría atrevido a nacionalizar el Canal de Suez y los rebeldes argelinos hubieran imaginado un beneficio de levantarse en armas?”. *The New York Times* (1956) reportaba: “Los esfuerzos de los nacionalistas árabe-asiáticos de deshacerse de los europeos son vistos por muchos liberales como la razón más novedosa y desafiante para acelerar la unidad de Europa Occidental”.

Es ampliamente sabido que la Unión Europea de hoy se estableció para racionalizar las economías de los seis Estados fundadores. También es sabido que su constitución se realizó con la estrecha cooperación de los Estados Unidos con el fin de consolidar la posición política de los Estados de Europa Occidental vis-a-vis la esfera de influencia soviética.

Menos conocido, si no es que desconocido, es que los fundadores consideraron a las colonias africanas de Europa tanto como un prerequisite para el renacimiento de la economía europea como para reavivar su posición geopolítica (Hansen & Jonsson, 2014).

Hoy día, con frecuencia la Unión Europea señala sus orígenes en la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950. A nombre de la “paz mundial”, el ministro francés de Relaciones Exteriores Robert Schuman invitó a Alemania Occidental y a otros países a dejar que su producción de carbón y acero quedaran bajo control supranacional. Al hacerlo, sentó las bases para la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, predecesora de la CEE. Pero mientras Schuman abogaba por la “paz mundial”, al mismo tiempo luchaba una encarnizada guerra colonial en Indochina (1946-1954), donde murieron cientos de miles. También suele olvidarse que Francia, en la Declaración Schuman, invitó a sus socios europeos “a alcanzar el logro de una de sus tareas [de integración europea] esenciales, a saber, el desarrollo del continente africano”.

Francia incluyó la referencia a África porque sabía que esto gustaría a Alemania Occidental, que desde 1918 no tenía acceso a materias primas y mercados africanos, además de que ayudaría a Francia a obtener capital de inversión para sus colonias. Oficiales gubernamentales franceses sugirieron a Schuman que África fuera la dote de Francia al proyecto europeo.

La idea de que la unificación de Europa requería la colonización conjunta de África había surgido en el periodo de entreguerras, sugerida por otro de los precursores de la Unión Europea: Richard Coudenhove-Kalergi. Para evitar repetir el baño de sangre de la Primera Guerra, fundó la Unión Paneuropea con el apoyo de la elite política e intelectual de entonces. En su programa económico, África era considerada “una parte indispensable” de Paneuropa. “África puede proporcionar a Europa materias primas para su industria, alimentos para su población, tierras para su sobrepoblamiento, trabajo para sus desempleados y mercados para sus productos”, escribía Coudenhove-Kalergi en 1929.

En la crisis europea del periodo de entreguerras, “Euráfrica”, como se denominó a esta nueva entidad, parecía ser la solución de numerosos problemas europeos. La idea era que la unificación de Europa iniciaría en África. De acuerdo con los líderes gubernamentales franceses Albert Sarraut y Joseph

Caillaux, la meta era “una Europa apoyada por África” y una “Europa reconciliada por África” (Caillaux, 1933, 125).

¿Europa mañana? La idea de Kalergi de una Paneuropa, incluyendo partes de África y Asia como activos coloniales

Después de la Segunda Guerra Mundial, los planes resucitaron. De nuevo, las colonias africanas fueron presentadas como necesarias para cualquier proyecto de integración europea. Cuando el movimiento europeo se juntó en el más importante Congreso de la Haya de 1948, las colonias eran centrales para la agenda. Hendrik Brugmans, líder de la Unión Europea Federalista, afirmaba que “si queremos reconstruir, necesitamos urgentemente de ‘espacio vital’ —perdonen ustedes la expresión— en una escala mayor a la de las antiguas naciones llamadas autónomas”. Pidió disculpas a la audiencia por utilizar el término con resonancia nazi (*Lebensraum*) y lo disculparon; había un amplio y fuerte acuerdo de que la reconstrucción europea requeriría recursos enormes y una administración y explotación coordinada de las colonias africanas.

El Congreso de la Haya dio paso al nacimiento del Concilio de Europa, que desarrolló planes para el futuro de Europa donde África sería la proveedora principal de materias primas. El ex primer ministro francés y ahora director del Comité Económico del Concilio de Europa, Paul Reynaud, lo resumió en 1952: “Si queremos una Europa libre y viable, debemos explotar conjuntamente las riquezas del continente africano y tratar de encontrar ahí las materias primas que estamos obteniendo del área del dólar, que no podemos pagar”. Hermond Lannung, representante de Dinamarca, estuvo de acuerdo e hizo notar que Europa ya había perdido la “batalla de Asia”. Ahora los europeos debían unirse para no perder la “batalla de África” (Council of Europe, 1955, 135, 140).

El asunto se mantuvo sin cambios a todo lo largo de los años 1950. Cuando las negociaciones para la creación de la CEE iniciaron en 1956, había un amplio acuerdo de que las colonias de los Estados miembros también deberían ser incluidas en la comunidad. Para Francia, se trataba de una condición absoluta: o el país se unía junto con todo su imperio, o no podría unirse del todo. A excepción de los Países Bajos que, aunque aceptaron el ultimátum francés, tenían distintas opiniones sobre el comercio mundial, todos los demás Estados aceptaron la posición francesa.

Este consenso aplastante tenía como antecedente los trabajos de la Intergovernmental Ad-Hoc Overseas Territories Group, cuya tarea fue preparar el régimen de asociación colonial del Tratado de Roma. El 18 de diciembre de 1956, el grupo circuló un borrador del preámbulo a su reporte final con las ventajas de la asociación con las colonias africanas:

En lo económico, los Estados miembros europeos del mercado común tienen la necesidad esencial de cooperación y apoyo que los territorios exteriores —en particular los africanos— les proveen para establecer un equilibrio de largo plazo a la economía europea. Las fuentes de materias primas variadas y abundantes que tienen los territorios exteriores aseguran a todo el mercado común de la comunidad europea las bases indispensables para una economía en expansión, con la ventaja adicional de estar situadas en países cuya orientación puede ser influenciada por los mismos países europeos (HAEU, 1956).

El preámbulo concluía:

El emprendimiento propuesto conlleva consecuencias muy importantes para el futuro de Europa... Al ayudar a África y apoyarse en ella, la comunidad de los Seis podrá alcanzar su equilibrio y una nueva juventud. Es con esta perspectiva con la que todos los demás elementos de información de este reporte deben entenderse.

En febrero de 1957 se alcanzó un acuerdo entre los seis Estados miembros fundadores, con reglas comerciales especiales y un fondo especial de inversión colonial, que anexó la mitad de África a la CEE. Es así que en 1957 más de tres cuartas partes de la CEE era territorio fuera de Europa, yendo de la boca del Rin en el Mar del Norte a la cuenca del Congo en África.

¡Primer paso a Euráfrica! Fue la cabeza de primera plana de *Le Monde* (1957a) el día que siguió al acuerdo. Días después, el primer ministro Guy Mollet hizo una visita de Estado a los Estados Unidos y explicó lo que significaría el Tratado de Roma: “Hace unos días libramos los últimos obstáculos en su camino y ahora una unidad más amplia está naciendo: EURÁFRICA, una estrecha asociación en la que trabajaremos juntos para promover el progreso, la felicidad y la democracia en África” (HAEU, 1957).

La incorporación del África francesa y belga al proyecto europeo persiguió dar un respiro y oxígeno a París y su proyecto colonial y justificar la guerra en Argelia. Dado que el Tratado de Roma incorporó a la Argelia francesa en la CEE —como parte de Francia lo era— esto significa que una de las guerras más sangrientas en la época de posguerra se peleó *dentro* de la CEE (Hansen & Jonsson, 2014). Es una guerra que el “proyecto de paz” europeo ayudó a legitimar. Al mismo tiempo, Euráfrica daría a los defensores del colonialismo argumentos contra las opiniones anticolonialistas. En la retórica euroafricana, el colonialismo dejaba de serlo para esconderse detrás de nuevos eufemismos tales como “desarrollo” e “interdependencia”.

Euráfrica puede entenderse como una formación transitoria que rápidamente perdió momento político cuando las colonias ganaron la independencia formal en los años 1960. Aunque de manera crucial tuvo éxito en crear un marco y condiciones de dependencia y clientelismo que marcó la suerte de los Estados africanos nominalmente independientes. El marco fue establecido en la Convención Yaoundé, firmada en 1963 entre la CEE y dieciocho colonias ahora independientes (antes francesas y belgas), cuyas estipulaciones extendieron el régimen de la asociación africana del Tratado de Roma a la era poscolonial.

Ahora Euráfrica ha sido olvidada de la historia de la Unión Europea. No es difícil entender por qué. Contradice la imagen benevolente de la Unión Europea como “proyecto de paz” de posguerra, un mito que muchísimos especialistas y políticos han nutrido a lo largo de los años. Por decir lo menos, es

contraintuitivo imaginar siquiera que la Unión Europea hubiera podido desarrollarse aislada del drama colonialista. No obstante, ésta disonancia sigue guiando en buena medida la historiografía de la Unión Europea.

Tal vez algún día la Unión Europea pueda convertirse en un proyecto de paz; sería una excelente idea. Sin embargo, hoy, la noción de un proyecto tal está tan alejada como lo estuvo en los años 1950. La Unión Europea se prepara para la guerra, como los gobiernos y altos oficiales de la Unión Europea repiten casi a diario; abraza la geopolítica buscando desarrollar una “autonomía estratégica” contra los poderes globales y sus propios “vecinos”. Es así que los tropos y sentimientos del pasado eurafricano reprimido de la Unión Europea vuelven a aparecer. Para la Comisión Europea y el Servicio de Acción Externa Europeo (EEAS), “África es una prioridad geopolítica de la Unión Europea” (European Commission, 2025; EEAS, 2024). Imaginen que a Alemania se le ocurriera proclamar que Polonia o Chequia son su prioridad geopolítica. Al menos hubiera roto un tabú. Pero no es así con África. En cambio, Bruselas justifica su rivalidad con China y otros sobre África en términos agresivos, de sumacero. Como lo pusiera el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell: “Como vecino de África y su principal socio, nos preocupan las condiciones del crecimiento que se dan en este continente joven y dinámico. Si no nos interesamos suficientemente en el asunto, otros lo harán muy probablemente a nuestras expensas” (Borrell, 2021, +229). Ésta es de nuevo la racionalidad euroafricana de los años 1950. Como lo estableció *Le Monde* (1957b) en febrero de 1957: “También los Seis están conscientes de que el destino político de Europa depende más o menos del de África y si otras influencias suplantaran la nuestra en estos territorios, aparecerían serios riesgos en el horizonte”.

Hoy, muchos líderes de la Unión Europea, especialistas y *think tanks* han abrazado las actitudes altamente destructivas del pensamiento geopolítico que ha caracterizado a los periodos de entreguerras y posguerra. Esto debe ser un incentivo para revisar la historia colonial de la Unión Europea. De otra forma, el impacto histórico crucial de la actual deriva geopolítica de la Unión Europea pasará inadvertido. Esto también permite entender y criticar los actuales planes de la Unión Europea para su esfera de influencia africana.

Bibliografía selecta

Borrell, J. (2021) 'European Foreign Policy in Times of Covid-19'. EU External Action. Available from: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/eeas_2020.6338_european_foreign_policy_in_times_of_covid19_web_new%20%281%29.pdf

Caillaux, J. (1933). *D'Agadir à la grande pénitence*. Paris.

Council of Europe (1952). *The Strasbourg Plan*. Strasbourg.

Coudenhove-Kalergi, R. (1929). "Afrika". *Paneuropa*. Vol 5, 2.

EEAS (2024). *Africa and the EU*. https://www.eeas.europa.eu/eeas/africa_and_eu_en/ Consultada el 29 de noviembre

European Commission (2025). EU-Africa cooperation in research and innovation. https://research.and.innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/europe-world/international-cooperation/regional-dialogues-and-international-organizations/eu-africa-cooperation_en/

HAEU (Historical Archives of the European Union) (1956). 'CM 3/NEGO 252, Groupe Ad hoc territoires d'outre-mer, Projet de préambule'. 18 December.

HAEU (1957). EN 2735. "Statement given by Premier Guy Mollet on his arrival at the Washington Airport".

Hansen P. & S. Jonsson (2014). *Eurafrica: The Untold Story of European Integration and Colonialism*. London.

Kyle, K. (2002). *Suez: Britain's End of Empire in the Middle East*. London.

Le Monde (1957a) "Première étape vers l'Eurafrrique. Accord des Six sur l'association des territoires d'outremer au marché commun". 21 February.

Le Monde (1957b) "Les discussions autour des projets européens L'association des T.O.M.". 15 February.

The New York Times (1956). "World Liberals See a United Europe as the Best Answer to Nasser's Moves". 14 September.

(mo/24.05.2026)